

RANCANG BANGUN PENGEMBANGAN *EMAIL SERVER* PT. DANAPATI ABINAYA INVESTAMA (JAKTV)

Harry Agung Saputra

Program Studi Konsentrasi Teknik Komputer dan Jaringan

Jurusan Teknik Informatika dan Komputer Politeknik Negeri Jakarta

Bekasi, Indonesia

harry.agung.tik14@mhs.w.pnj.ac.id

Abstrak – *Electronic mail* atau biasa disebut *email* merupakan istilah populer untuk surat elektronik. Email merupakan model komunikasi yang sifatnya fundamental di era globalisasi, terbukti pada setiap bentuk registrasi data atau informasi, membutuhkan adanya data email (surat elektronik). *Email* terus berkembang seiring dengan kemajuan internet, pengguna email semakin banyak. Salah satu alasan penggunaan *email* yaitu efektifitas waktu dan tenaga dalam penyampaian informasi. Hal ini sangat berguna bagi para pekerja di kota kota besar dan perusahaan besar yang memiliki transfer data yang sangat besar dan kompleks. Guna mendukung traffic yang tinggi dalam pertukaran informasi, dibutuhkan server mail yang powerful dan handal. Permasalahan dasar yang sering dialami oleh pengguna email adalah pada server. Permasalahan yang sering terjadi ketika membuat server tersebut pada umumnya spesifikasi storage server yang tidak memenuhi standar kebutuhan sehingga sering kali tidak mampu menampung kepadatan aktifitas email. Kapasitas storage menjadi masalah di PT. Danapati Abinaya Investama karena space yang tersedia kurang besar dan sempit terjadi down pada server. Penambahan storage dan pengembangan pada server pun diperlukan guna menunjang proses kerja di PT. Danapat Abinaya Investama (JAKTV). Pengembangan dilakukan dengan membuat ulang mail server dan menggunakan software yang paling uptodate. Zimbra digunakan dalam pembuatan mail server pada PT. Danapati Abinaya Investama (JAKTV).

Kata kunci – *Email*, Mail Server, Zimbra.

I. PENDAHULUAN

Internet saat ini sudah menjadi bagian yang sangat penting untuk keberlangsungan hidup manusia, bahkan tidak terpisahkan dalam gaya hidup masyarakat modern. Banyak hal yang dapat dilakukan dengan Internet seperti mencari informasi baru, untuk streaming dan juga tentunya untuk berkomunikasi. Salah satunya yaitu berkomunikasi dengan surat elektronik atau email yang sudah digunakan orang-orang sejak awal terbentuknya internet. Email terus menerus dikaji untuk menjawab kebutuhan komunikasi data yang kompleks. Email dimanfaatkan sebagai suatu kebutuhan bagi pengguna pribadi maupun untuk kepentingan bisnis. (Barowih, 2015)

Email terus berkembang seiring dengan kemajuan internet, pengguna email semakin banyak. Salah satu alasan penggunaan email yaitu efektifitas waktu dan tenaga dalam penyampaian informasi. Hal ini sangat berguna bagi para pekerja di kota kota besar dan perusahaan besar yang memiliki transfer data yang sangat besar dan kompleks. Untuk mengirim sebuah email dari alamat email yang satu ke alamat email yang lain digunakan sebuah protokol yaitu Simple Mail Transfer Protocol (SMTP), POP3 (Post Office Protocol), IMAP (Internet Message Access Protocol). (Setyawan, 2015)

Hasil wawancara dengan bapak Wahyu Trianto permasalahan dasar yang sering dialami oleh pengguna email adalah pada server. Permasalahan yang sering terjadi ketika membuat server tersebut pada umumnya spesifikasi storage server yang tidak memenuhi standar kebutuhan sehingga sering kali tidak mampu menampung kepadatan aktifitas email.

Sebuah server email harus memiliki kapasitas storage yang cukup besar guna keberlangsungan

proses pengiriman dan pertukaran. Kebutuhan ini menjadi masalah di PT. Danapati Abinaya Investama (JakTv) yang masih memiliki storage yang kurang besar. Penambahan storage guna menghindari terjadinya server down karena sebuah server tidak mampu menampung aktivitas email dan data yang dimunculkan dari transaksi pertukaran data harus dilakukan serta harus dilakukan pengembangan terhadap software yang dipakai. Pertukaran informasi dan data di PT. Danapati Abinaya Investama (JakTv) terbilang cukup sering dan besar.

Para karyawan PT. Danapati Abinaya Investama sebagai pengguna Email sering melakukan komplain pada saat menggunakan email karena mengalami delay pada saat pengiriman dan penerimaan email. Sehingga proses pertukaran data menjadi terhambat. Server juga rentan akan terjadi down karena server tidak mampu menampung aktivitas email yang cukup besar (overload).

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Jaringan Komputer

Jaringan komputer adalah dua atau lebih sistem komputer yang saling berhubungan satu sama lain dan dapat bertukar informasi serta berbagi sumber daya seperti data, printer dan akses terhadap informasi. Jaringan komputer memungkinkan penggunaannya bisa menjalankan komunikasi satu sama lain dengan mudah seperti salah satunya yaitu mengirim email. Email sangat berguna pada kegiatan bisnis di kota besar. Email menjadi alat untuk bertukar informasi yang paling efektif dan efisien dalam bertukar informasi. (Agnesie Pratiwi Masero, 2013)

B. Mail Server

Mail server adalah aplikasi yang menangani penghantaran pesan email. Mail Server juga dikenal sebagai sebuah mail transfer agent atau MTA. Mail server merupakan salah satu fungsi server yang paling banyak digunakan di perusahaan. Hal ini mengingat fungsi email sendiri yang bisa mengurangi biaya surat menyurat, lebih efisien dibandingkan komunikasi manual dan dapat menyertakan attachment yang berguna sebagai pelengkap dan dokume tambahan terkait dengan isi email. Server ini yang menerima pesan dari email client yang digunakan user atau mungkin dari server email lainnya. Server mail adalah pusat kendali sistem email. Di dalam server mail terdapat area penyimpanan atau storage, konfigurasi user, dan daftar user. (Desmira, 2017)

C. Protokol Email

1. SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)

Simple Mail Transfer Protocol adalah protokol standar pengiriman email di internet. SMTP merupakan protokol yang cukup sederhana, dimana protokol ini menyebutkan satu atau lebih penerima email untuk kemudian diverifikasi. Jika penerima email valid, maka email akan segera dikirim. SMTP menggunakan port 25 dan dapat dihubungi melalui program telnet. Agar dapat menggunakan SMTP server lewat domain, maka DNS record pada bagian MX (Mail Exchange) digunakan. (Zainul Hakim, 2015)

Gambar 2.1 Cara Kerja SMTP

SMTP hanya protokol yang melakukan “push”, artinya dia hanya bisa mengambil email dari client tetapi tidak bisa melakukan “pull”, yaitu melayani pengambilan email dari server oleh client. Pengambilan email dari server oleh client. Pengambilan pesan atau email tersebut dilakukan dengan menggunakan protokol tersendiri yaitu POP3 (Post Office Protocol).

2. POP3 (Post Office Protocol)

Post Office Protocol (POP3) adalah protokol yang digunakan untuk mengambil surat elektronik (email) dari email server. Protokol ini akan mengizinkan client untuk mengakses email yang ada di POP server secara dinamis dan juga mengizinkan untuk meninggalkan atau menghapus email yang ada di POP server melalui POP client. (Zainul Hakim, 2015)

Gambar 2.2 Cara Kerja POP3

3. IMAP (Internet Message Access Protocol)

IMAP adalah protokol standar untuk mengakses atau mengambil email dari server. IMAP memberikan izin untuk pengguna memilih pesan sampai mencari email tertentu maupun menghapus pesan email yang ada. IMAP lebih baik dari POP yang hanya memperbolehkan kita mengambil atau mengunduh semua pesan yang ada tanpa kecuali serta di IMAP terjadi komunikasi dua arah sehingga terjadi sinkronisasi data. (Desmira, 2017)

D. DNS (Domain Name System)

DNS (Domain Name System) adalah distribute database system yang digunakan untuk mencari nama komputer dirangkaian yang menggunakan TCP-IP. DNS merupakan aplikasi service yang biasa digunakan di internet seperti web browser atau email untuk menerjemahkan sebuah domain menjadi IP address. DNS Merupakan tulang punggung penamaan domain di internet. Fungsi utama dari DNS adalah menerjemahkan nama-nama hostname menjadi alamat IP Address atau sebaliknya sehingga nama-nama sebuah hostname lebih mudah di ingat oleh user. Selain itu, DNS juga dapat memberikan informasi tentang suatu host keseluruhan internet. Konsep DNS seperti buku telepon yang kita miliki. (Desmira, 2017)

Gambar 2.3 Cara Kerja DNS

E. Proxmox

Proxmox adalah platform virtualisasi yang bersifat open source yang mendukung untuk menjalankan virtual mesin. Proxmox merupakan bagian dari varian linux debian. Proxmox mampu melakukan manajemen virtual machine, storage, jaringan virtual dan high availability cluster hingga melakukan backupstore. Proxmox bisa konfigurasi melalui antar muka web dan juga dapat melalui command line. Fitur fitur yang ditawarkan oleh proxmox ve antara lain High Availability Cluster, Live Migration, Bridged Networking, Flexible Storage, OS Template Building, Schedule Backup, dan Command Line Tools. (Hendi Suhendi, 2017)

F. CentOS (Community Enterprise Operating System)

CentOS merupakan distro linux yang diturunkan dari Red hat Linux Enterprise (RHEL). Pada umumnya centOS dipakai sebagai server. CentOS merupakan platform yang stabil serta manageable. CentOS merupakan infrastruktur yang berbasis komunitas jadi centOS merupakan sistem operasi open source. CentOS merupakan sistem operasi yang sangat handal dan stabil untuk skala enterprise. (Royani, 2013)

G. Zimbra

Zimbra adalah software open source untuk email server yang menyediakan solusi email server yang powerfull, penjadwalan, kalender grup, kontak dan manajemen penyimpanan dokumen. Zimbra pada dasarnya sekelas dengan aplikasi Exchange Server, bedanya zimbra tersedia dalam dua edisi yaitu Open Source Edition dan Network Edition. Zimbra merupakan aplikasi server yang cukup disukai karena gratis karena zimbra merupakan Open Source. Zimbra bisa di install pada hampir semua sistem operasi yang support dengan perangkat komputer, namun kebanyakan dari versi ini hanya dirancang lebih untuk sistem operasi berbasis linux. (Galih Dwiyan Prakoso, 2017)

III. HASIL PEMBAHASAN PKL

Pembahasan hasil Praktik Kerja Lapangan di PT. Danapati Abinaya Investama yaitu melakukan rancang bangun dan pengembangan *email* server.

1. Instalasi Proxmox Server

Instalasi sistem operasi proxmox ve ini hampir sama dengan instalasi sistem operasi lainnya seperti windows dan ubuntu. Hanya saja, proxmox ve bisa

diremove melalui web browser agar mempermudah penggunaan dari proxmox ve itu sendiri. Setting network untuk proxmox.

Gambar 3.1 Network Configuraiton Proxmox

Gambar 3.2 Login Proxmox Melalui Web Browser

2. Instalasi CentOS

Community Enterprise Operation System (CentOS) berjaalan menjadi sistem operasi untuk pembangunan email server dalam bentuk virtual machine yang berada di dalam proxmox. Setting network untuk centOS.

Gambar 3.3 Network Configuration Promxox

3. Instalasi Zimbra Mail Server

Network configuration zimbra

Gambar 3.4 Network Configuration Zimbra

Konfigurasi file hosts. Masukkan alamat ip dan domain kedalam /etc/hosts

Gambar 3.5 Isi File /etc/hosts

Konfigurasi /etc/resolv.conf. Masukkan DNS Nameserver yang sudah ada di JakTV.

Gambar 3.6 Isi file /etc/resolv.conf

Buat database untuk dns di zimbra didalam folder /var/named/ dengan nama db.jak-tv.com

Gambar 3.7 Database Domain

Pastikan semua service zimbra berjalan.

Gambar 3 8 Service status zimbra

Login melalui web admin zimbra menggunakan ip address zimbra atau dengan domain mail menggunakan port 7071

Gambar 3 9 Login Web Admin Zimbra
Create account untuk client zimbra

Gambar 3.10 Create Account Client

Gambar 3 11 Create Account Client

Login menggunakan akun client, masukkan domain tanpa port

Gambar 3.12 Login Client

4. Pengujian

No.	Pengujian	Hasil	Keterangan
1.	PING test ke alamat mail.jak-tv.com dari pc client	OK	
2.	PING test dari Proxmox Server ke CentOS (Zimbra)	OK	
3.	PING test dari CentOS (Zimbra) ke Proxmox Server	OK	
4.	Pengiriman email dari client jaktv ke email pnpj	OK	

5.	Pengiriman <i>email</i> dari alamat <i>email</i> pnpj ke <i>email</i> jak-tv.com	OK	
6.	Pengiriman dari alamat jak-tv.com ke alamat pnpj dengan lampiran format <i>email</i> .rar	OK	<p>Email tidak dapat dikirim, karena di lampiran dalam format .rar maka blok oleh server email.</p>

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Hasil yang didapat selama pelaksanaan praktek kerja lapangan di PT. Danapati Abinaya Investama berlangsung, dapat disimpulkan menjadi :

1. Rancang bangun pengembangan *email* server menggunakan *zimbra*
2. Optimalisasi server dengan *device* yang ada
3. Cara membangun server yang tangguh dalam menerima *traffic* yang tinggi di dalam suatu perusahaan pertelevisian
4. *Client* dapat berkomunikasi dan bertukar informasi serta data secara aman dan stabil dalam keberlangsungan pekerjaan.

4.2 Saran

1. Menambahkan fitur anti *spam* pada *mail* server
2. Menambahkan fasilitas *rate limit* untuk setiap pengiriman *email*

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Agnesie Pratiwi Masero, J. T. (2013). PERANCANGAN PENGELOLAAN JARINGAN IT PADA INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND MENGGUNAKAN TEKNOLOGI VPN (VIRTUAL PRIVATE NETWORK). *Jurnal JARKOM*, 1.
- [2] Desmira, D. S. (2017). RANCANG BANGUN MAIL SERVER BERBASIS SQUIRRELMAIL MENGGUNAKAN MTA (MAIL TRANSFER AGENT) PADA PT. TERAS INTI MEDIA. *Jurnal PROSISKO*, 4.
- [3] Galih Dwiyan Prakoso, P. H. (2017). IMPLEMENTASI KEAMANAN MAIL SERVER ZIMBRA MENGGUNAKAN SPAMASSASSIN DAN WHITELIST PADA LINUX CENTOS 7. *e-Proceeding of Applied Science*, 3.
- [4] Hendi Suhendi, I. N. (2017). Manajemen Server Jaringan Komputer Berbasis Teknologi Virtualisasi Menggunakan Proxmox. *Jurnal Informatika*, 4.
- [5] Royani, M. (2013). *Pengertian dan Pengenalan Linux CentOS*. Retrieved 2017, from Belajar Linux: www.belajarlinux.id
- [6] Zainul Hakim, M. R. (2015). Perancangan Mail Server dengan Menggunakan Exchange Server Studi Kasus di STMIK Bina Sarana Global. *Jurnal SISFOTEK GLOBAL*, 5.